

LAPORAN BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB18218/1SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH
WAHIDATUL AKHYAR
180101111165

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA

KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper batile* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate".

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canangium odoratum* Baill.

(Sumber Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber Abdur Rosyid, 2018)

(Sumber <https://bibitbunga.com>)

Contoh ordo Piperales: *Piper bitle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber Michael Kesl, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

(Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang
3. Daun
4. Bunga

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Tulang daun
4. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Tangkai bunga
2. Kelopak bunga
3. Mahkota

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang
3. Cabang batang
4. Bunga

(Sumber: Ripani, 2013)

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

(Sumber: Rendo, 2014)

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

(Sumber: Ripani, 2013)

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tulang daun
3. Tepi daun
4. Pangkal daun

(Sumber: Rendo, 2014)

5) Bunga

Keterangan:

1. Tangkai bunga
2. Kelopak bunga
3. Mahkota bunga

(Sumber: Rendo, 2014)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Buah
3. Cabang batang
4. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang batang

4). Daun

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Ujung daun
3. Tepi daun
4. Tulang daun

5) Bunga dan Buah

Keterangan:

1. Tenda bunga
2. Eksokarp
3. Mesokarp
4. Biji

b. Literatur

1). Pohon

(Sumber: Ripani, 2013)

Keterangan:

1. Buah
2. Batang
3. Daun
4. Cabang batang

2). Akar

(Sumber: Ripani, 2013)

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Cabang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

(Sumber: Ripani, 2013)

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

4). Daun

(Sumber: Cisco, 2014)

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Ujung daun
3. Tepi daun
4. Tulang daun

5) Bunga dan Buah

(Sumber: winda, 2012)

Keterangan:

1. Eksokarp
2. Mesokarp
3. Biji
4. Tenda bunga

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun
3. Buah

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

4). Daun

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Ujung daun
3. Tepi daun
4. Tulang daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Tangkai bunga
2. Mahkota
3. Buah

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang
3. Daun
4. Buah

(Sumber: Iskandar, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Iskandar, 2017)

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

(Sumber: Hervin, 2009)

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun
3. Tepi daun
4. Tulang daun

(Sumber: Mskowronek, 2011)

5) Bunga dan Buah

Keterangan:

1. Mahkota bunga
2. Kelopak bunga
3. Tangkai bunga
4. Buah

(Sumber: Iqbal, 2010)

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

4). Daun

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Ujung daun
3. Tepi daun
4. Tulang daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Tangkai bunga
2. Bunga

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

(Sumber: Suryani, 2014)

2). Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

(Sumber: Suryani, 2014)

3). Batang

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

Keterangan:

1. Batang

4). Daun

(Sumber: Suryani, 2014)

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Tepi daun
3. Tulang daun
4. Ujung daun

5) Bunga

(Sumber: Suryani, 2014)

Keterangan:

1. Tangkai bunga
2. Bunga

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Bunga
2. Daun
3. Batang
4. Akar

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun
3. Bunga

(Sumber: Suryani, 2014)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Suryani, 2014)

3). Batang

(Sumber: Suryani, 2014)

Keterangan:

1. Batang

4). Daun

(Sumber: Flickr, 2015)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5) Bunga

(Sumber: Flickr, 2015)

Keterangan:

1. Mahkota bunga
2. Benang sari

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Menjalar	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengku ng	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin atau mengkilap	Kasap seperti kertas	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
	Sifat buah	Sejati	Sejati tunggal	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Canangium odoratum* Baill. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan kenanga merupakan tumbuhan yang termasuk kedalam habitus pohon. Memiliki periodisitas perenial atau tumbuhan yang dapat hidup menahun. Akar dari kenanga ini berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dan akar-akar cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini termasuk kedalam monopodial yaitu percabangannya tampak jelas, arah tumbuhnya tegak lurus, mempunyai bentuk batang yang bulat, serta pada permukaan batangnya kasar.

Daun pada kenanga mempunyai tata letak tersebar, daunnya berbentuk jorong dan mempunyai pangkal daun yang membulat. Pada bagian ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau. Bunga kenanga adalah bunga yang lengkap, serta termasuk kedalam sifat buah sejati.

Menurut (Sunanto, 1993), tanaman kenanga memiliki habitus pohon atau perdu, ketinggiannya bisa mencapai 38 m. Daunnya berbentuk hampir bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, berisi rata. Bunga berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masuk tua. Bunga berbau wangi berada tunggal

atau berkelompok pada tangkai bunga pada tangkai bunga dengan jumlah 3-4 kuntum, bagian kelopak bunga berjumlah 3 berbeentuk lidah yang bertaut pada dasarnya, setelah tua mahkota umumnya mahkota berjumlah 6 kadang 8-9 berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam dua lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3.

Benang sari berjumlah banyak dan bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral, kotak sari berbentuk tiang terdiri 2 sel, bersifat menempel, membelah dan memanjang. Bakal buah bersifat sinkarpus. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya. Putik pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam ketika sudah tua pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama, tiap buah mempunyai 8-12 biji, berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat.

Kunci determinasi:

Canangium odoratum Baill. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1a -1*Canangium odoratum* Baill.

Jabaran dari kunci determinasi *Canangium odoratum* Baill. yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

2. Sirsak (*Annona muricata*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Annona muricata* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan sirsak merupakan tumbuhan yang termasuk kedalam habitus pohon. Memiliki periodisitas perenial atau tumbuhan yang dapat hidup menahun. Akar dari sirsak ini berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dan akar-akar cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada percabangan batang tumbuhan ini termasuk kedalam monopodial yaitu percabangannya tampak jelas atau antara batang utama dan cabang-cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus, mempunyai bentuk batang yang bulat, serta pada permukaan batangnya kasar.

Daun pada sirsak mempunyai tata letak berseling, daun ini termasuk kedalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan pelepah. Daunnya berbentuk memanjang dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Pada bagian ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan mengkilap warna daunnya hijau. Bunga sirsak merupakan bunga yang lengkap, serta termasuk kedalam sifat buah sejati tunggal.

Menurut (Sunarjono, 2005), tumbuhan ini mempunyai habitus pohon dan memiliki periodisitas perenial. Akarnya merupakan akar tunggang. Pada batang tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial.

Morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam satu lingkaran, dan sebagian lagi memperlihatkan spiral atau terpencair, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah enam sepalum sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hamper segitiga, tebal, dan kaku berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah dua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit).

Kunci determinasi:

Annona muricata L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1b-2.

Annona- 1a. *Annona muricata* L.

Penjabaran kunci determinasi *Annona muricata* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae
1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak	

melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul..... **2. Annona**
1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel..... ***Annona muricata***

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : Magnoliidae
Ordo : Magnoliales
Familia : Annonaceae
Genus : Annona
Spesies : *Annona squamosa* L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Annona squamosa* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan srikaya merupakan tumbuhan yang termasuk kedalam habitus pohon. Memiliki periodisitas perenial atau tumbuhan yang dapat hidup menahun. Akar dari srikaya ini berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dan akar-akar cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada percabangan batang tumbuhan ini termasuk kedalam monopodial yaitu percabangannya tampak jelas atau antara batang utama dan cabang-cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus, mempunyai bentuk batang yang bulat, serta pada permukaan batangnya kasar.

Daun pada srikaya mempunyai tata letak berseling, daun ini termasuk kedalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan pelepah. Daunnya berbentuk memanjang dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Pada bagian ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata

dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya kasap seperti kertas warna daunnya hijau. Bunga srikaya merupakan bunga yang tidak lengkap, serta termasuk kedalam sifat buah sejati ganda.

Menurut (Gunawan, dkk, 2001), tanaman srikaya memiliki ciri-ciri morfologi batang yang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah dan kulit batang berwarna coklat muda. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal berseling, helaiannya berbentuk elips memanjang sampai berbentuk lanset, berujung tumpul sampai meruncing pendek. Panjang daun berkisar antara 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm dengan tepi daun rata, gundul, daunnya berwarna hijau mengkilat. Bunga tanaman srikaya adalah bunga tunggal, dalam berkas, letak bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak bunga tanaman srikaya berbentuk segitiga dan sewaktu kuncup bersambung seperti katup berukuran kecil. Daun mahkota berbentuk segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang daun mahkota berkisar antara 2-2,5 cm, berwarna putih kekuningan dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Buah srikaya tumbuh secara majemuk membentuk agregat, buahnya berbentuk bulat membengkok di ujung, dengan garis tengah 5-10 cm, permukaannya berduri, berlilin, dan bagian buah dengan ujung melengkung pada waktu masak, sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah srikaya berwarna putih keabu-abuan. Biji srikaya dalam satu buah agregat banyak, biji buah yang masak berwarna hitam mengkilat.

Kunci determinasi:

Annona squamosa : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1b-2. Annona- 1b-2b. *Annona squamosa*

Penjabaran kunci determinasi *Annona squamosa*

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155

155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae
1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....	2. Annona
2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.....	<i>Annona squamosa</i>

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper bitle</i> L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Piper bitle* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan sirsak merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan annual. Akar dari sirih berupa serabut maksud dari serabut disini adalah antara akar utama dan

akar-akar cabangnya tidak dapat dibedakan. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada percabangan batang tumbuhan ini termasuk kedalam simpodial yaitu percabangannya tidak jelas atau antara batang utama dan cabang-cabangnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuhnya menjalar, mempunyai bentuk batang yang bulat, serta pada permukaan batangnya beralur.

Daun pada sirih mempunyai tata letak berseling, daun ini termasuk kedalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan pelepah. Daunnya berbentuk jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Pada bagian ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang melengkung. Tekstur daunnya licin seperti kertas warna daunnya hijau. Bunga sirih termasuk kedalam bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Steenis 1997), tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Kunci determinasi:

Piper bitle L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37. **Piperaceae**-1a *Piper bitle*

Penjabaran kunci determinasi *Piper bitle* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6

6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4)	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Nymphaea lotus* L. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan teratai merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual yang berarti tumbuhan ini hanya dapat hidup sekitar satu tahun bahkan kurang. Akar dari teratai berupa serabut, akar serabut adalah akar yang tidak bisa dibedakan antara akar

utama dan akar cabangnya. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak tampak jelas (simpodial), arah tumbuhnya terkulai, bentuk batangnya bulat, serta pada permukaan batangnya licin.

Sifat daunnya tunggal, tata letak pada teratai merupakan roset akar, bentuk daunnya bangun ginjal dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya membulat tepi pada daunnya bergigi dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur daunnya tipis lunak dan warnanya hijau tua. Sifat bunga teratai adalah bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Steenis 1997), teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga.

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-

47.Nympheaceae-1a. Nymphaea.

Penjabaran kunci determinasi nymphaea lotus L

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47.Nymphaeaceae

F. KESIMPULAN

1. Morfologi Tumbuhan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - c. Sirih (*Piper betle* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
 - d. Teratai (*Nymphaea lotus* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
2. Aspek Botani Tumbuhan, kenanga biasanya digunakan di dalam upacara-upacara khusus misalnya dalam upacara perkawinan. Sirsak dan srikaya dapat di manfaatkan untuk dikonsumsi buahnya. Sirih dapat digunakan sebagai obat (antiseptik). Teratai dapat dijadikan sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 23 Februari 2020.
- Bibit bunga indonesia (2019), *Gambar bunga kenanga*, Diakses melalui internet, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-kenanga-perfume-tree/> . Pada tanggal 23 Februari 2020.
- Fauna dan Flora, *Gambar Lengkap Nymphaea lotus*, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 23 Februari 2020.
- Iqbal, Iskandar (2011) *Gambar Buah Srikaya*, diakses melalui internet. <https://ensiklopedia-tumbuhan.blogspot.com/2011/01/srikaya-annona-squamosa.html> . Pada tanggal 23 Februari 2020.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Ripani, Maedy (2013), *Laporan Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi 2 Sub Classis Magnoliidae*, Diakses melalui internet <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-2-sub-classis-magnoliidae>. Pada tanggal 23 Februari 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Sunarjono. 2003. *Fisiologi Tanaman Budidaya*. UI Press: Jakarta
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Piper betle dan Nymphaea lotus*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 23 Februari 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

H. EVALUASI

1. Ciri-ciri umum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
2. Ciri-ciri umum Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorbsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.
3. Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa terpa, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.